

Dr. Erdei Róbert: A reziliencia jelentősége a COVID 19 idején az óvodás és alsó tagozatos gyermekek körében

erdei.robert@unithe.hu

2020-tól kezdődően komoly változások voltak tapasztalhatók a köznevelésben. A koronavírus miatt kialakult helyzet komoly nyomot hagyott a gyermekeken, családokon, az intézményeken és azok dolgozóin egyaránt. A járványügyi helyzet felszínre hozott olyan rizikótényezőket, amelyek jelentőségét korábban is ismertük, de ezek jelenlegi formájukban talán még soha nem voltak megtapasztalhatók életünk során. Ilyenek például az intézmények kényszerű bezárásai, az online oktatásra történő átállás, a családra háruló megnövekedett terhek.

A kialakult – s korábban még soha meg nem tapasztalt- helyzet új kihívások elé állította a nevelési-oktatási folyamat valamennyi szereplőjét. Bebizonyosodott, hogy a rizikó váratlanul és meglehetősen nehezen befolyásolhatóan jelenhet meg az életünkben. Ezzel együtt jár az is, hogy a rizikótényezők ellensúlyozására, negatív hatásuk módosítására egyre több védőfaktorra, illetve erőforrásra van szükség. A pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények felértékelődött szerepe, a kortárs csoport óvodás és alsó tagozatos gyermekekre gyakorolt pozitív hatása is kiemelt jelentőségű e tényezők biztosításában.

A reziliencia értelmezése komplex kihívás elé állítja az ezzel foglalkozó szakembereket is. Kiemelhetjük, hogy a reziliencia meghatározásában nem egy dichotóm felfogást elfogadni a legcélszerűbb, amely szerint vagy jelen van vagy nincsen az egyén életében. Ezzel szemben inkább egy olyan kontinuumként foghatjuk fel, amely az élet számos területét átszöheti (Southwick, Bonnano, Masten, Panter-Brick és Yehuda, 2014). Becvar (2013) hangsúlyozza, hogy a reziliencia nem csak egyszerű felépülés az egyént ért rizikó vagy traumatikus események után. Úgy véli, hogy a legtöbben képesek egyensúlyt kialakítani és fenntartani az őket ért trauma esetén, illetve, ha segítségre van szükségük, akkor nagyobb mértékben fordulnak a családi működést vagy a számukra releváns közösségeket célzó intervenciók felé. Benard (2006) a rezilienciát az egészséges emberi fejlődés folyamataként szemléli. A gondoskodó környezet teszi hozzáférhetővé az egyén saját, belső rezilienciáját, biztosítva az alapvető szükségleteket. Az egyénre jellemző, belső jólléthez való hozzáféréssel lehetőség nyílik - Norman Garnezy kifejezésével- élve „védőpajzsot” nyújtani a fiataloknak, ezáltal pedig gondoskodó kapcsolatokat, magas szintű elvárásokat és az aktív részvételre vonatkozó lehetőségét biztosítva az érintetteknek. A reziliencia ennek megfelelően egy belülről kifelé terjedő folyamatként fogható fel, amely nem kizárólag az egyének, hanem akár teljes családok,

osztályok, iskolák, közösségek sorsát képes pozitív módon befolyásolni vagy átalakítani (Benard, 2006). Ehhez a szemlélethez köthető a Beale (2020) által adott meghatározása is a rezilienciának, aki szerint a jellem olyan erejeként foghatjuk fel, amely pozitív hatást gyakorol a személy egészségére, jóllétére, teljesítményére és előrehaladására.

A fejlődési rizikó részletesebb taglalása a jelen dolgozat kereteit ugyan meghaladja, de azt fontos megemlíteni, hogy Luthar (2003) a veszélyeknek való kitettséget egy 2x2-es mátrixszal szemlélteti, amelyben az egyik tengelyen a gyermekek negatív kimenetei, a másikon az átélt nehézségek szintje áll. A mátrix alapján négyféle kimenetet figyelhetünk meg, amelyek a gyermekekre jellemzőek.

	Jó alkalmazkodás	Gyenge alkalmazkodás
Semmilyen vagy minimális rizikó	Kihívásmentes, jól alkalmazkodó	Problémás fejlődés a megfelelő környezet ellenére
Legalább közepes mértékű rizikó	Reziliens	Sérülékeny

Ahogy látható, a reziliencia, a reziliens működés nem minden esetben jellemző vagy szükséges, mindössze az egyik lehetséges utat jelenti a nehézségek és a boldogulás függvényében. Fontos tudnunk, nem lesz mindenki képes arra, hogy sikerrel küzdjön meg a rá háruló nehézségekkel, birkózzon meg a fejlődést veszélyeztető rizikóval. Mindig lesznek olyan személyek, akik nem képesek megfelelően megküzdeni az őket ért nehézségekkel, illetve azt is megfigyelhetjük, hogy bizonyos egyének viszonylag csekélyebb rizikó esetén is rossz kimeneteket mutatnak. Ismét mások sem a kockázatok számát illetően, sem a negatív kimenetek tekintetében nem élnek át különösebb nehézséget. Ahogy Toland és Carrigan (2011) megfogalmazzák, a normál módon megvalósuló fejlődésment egy gyermeket támogató környezetben tekinthető az alapesetnek az egyén fejlődésében. A rezilienciát pedig egy szintén normál fejlődésmentként definiálják, amely a nehézségek ellenére jelentkezik. A rosszul alkalmazkodó vagy sérülékeny minta esetében az alkalmazkodási folyamat nem tekinthető megfelelőnek, az egyén működése gyenge szintű, illetve az is jellemző, hogy bizonyos mértékű nehézségek jelen vannak.

A reziliencia irodalma igazolta, hogy a kedvezőtlen körülmények nem vezetnek szükségszerűen rossz alkalmazkodáshoz. A jelenlegi reziliencia-kutatás kiemeli a stigmatizáló, patológia-központú fogalomhasználat lecserélésének szükségességét. Waibel-Duncan és Whitehouse Yarnell (2011) szerint a reziliencia modelljének alkalmazása lehetővé teszi, hogy a

nehézségekkel szembenező gyermekeket és fiatalokat alaposabban megértsük és kiegyensúlyozottabban, gazdagabban tudjuk megsegíteni. Sikorska (2014) meglátása szerint a rezilienciára nem tekinthetünk veleszületett adottságként, fontos eleme, hogy idővel fejleszhető. A korai életévek ebben a tekintetben különösen jelentősek. A nevelési-oktatási intézményekben történő jó színvonalú beilleszkedés és eredményes előrehaladás fontos mutatója a krízisekkel és nehézségekkel való sikeres megküzdésnek és a fejlődési feladatok betöltésének. A sikeresen teljesített fejlődési feladatok platformot teremtenek a további feladatokkal történő szembenézésnek.

Ahogy a bevezetőben már utaltam rá, a koronavírus által előidézett helyzet olyan új, eddig nem megszokott kombinációját hozta előtérbe a fejlődési rizikónak, amely eddig nem volt általánosan megtapasztalt, különösen nem a fejlett társadalmakban. A szakirodalom áttekintése azonban meglehetősen amivalens képet mutat. Számos tanulmányban rámutatnak azokra a nehézségekre és problémákra, amelyeket a járványügyi helyzet előhozott az oktatás-nevelés és a gyermekek fejlődése terén, míg több helyen is található olyan kutatási eredményekre utalások, amelyek a helyzethez való megfelelő és eredményes alkalmazkodásról, a nehézségekkel való többé-kevésbé sikeres megküzdésről számolnak be, amelyeket a reziliens működés jellemzőjeként írnak le.

Az UNICEF reziliens iskolarendszerek tervezésére irányuló dokumentumában (UNICEF, 2021) részletes foglalkoznak a járványügyi helyzet negatív hatásait az oktatási rendszerekre és az oktatás egyéni és csoportos szinten megfigyelhető eredményességére vonatkozóan mind rövid, mind hosszú távon. A dokumentumban feltételezik, hogy az elszenvedett időbeli veszteség a járvány okozta lezárások miatt 0,3-1,1 év között lehet a tanulási eredményességet illetően (lásd még Azevedo és mtsai, 2021), a járvány hatása pedig aránytalanul súlyosan érinti a leghátrányosabb helyzetű csoportokat, valamint a tanulás terén, a képességek megszerzése terén elszenvedett veszteség hosszú távon hozzájárul a GDP csökkenéséhez is. Magyarországi adatokat elemezve, hasonló következtetésekre jutott Kende, Messing és Fejes (2021) kutatása is, azt találták, hogy az iskola által nyújtott szolgáltatások szegényesebbek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében, ráadásul ők a nyújtott szolgáltatásokat is kevésbé hatékonyan tudják igénybe venni. Ehhez hozzáteszik, hogy az oktatási esélyegyenlőtlenség a digitális oktatásra történő átállással Magyarországon nem csökkent, hanem sokkal inkább nőtt (Kende és mtsai, 2021). Ráadásul megítélésük szerint ennek hosszabb távú negatív következményei is várhatóak, például az évismétlők számának növekedésében vagy azok számának megugrásában, akik kihullanak az oktatási rendszerből.

A koronavírus járvány okozta lezárások, illetve a jelenléti oktatás hiánya számos területen éreztetik hatásukat, amint arra Coleman, Cookson, Garow, Miller, Norris és Reed (2021) rámutatnak, így többek között az eleve kevesebb erőforrással rendelkező családok esetében megnövekedett a stressz mértéke, az oktatási esélyegyenlőtlenségek pedig felerősödtek, amint arra már korábban is utaltam. A járvány előtti időszakhoz képest leginkább érintettek voltak a kisebbségi státuszú gyermekek, az alacsony jövedelmű családok gyermekei és a speciális szükségletű gyermekek.

Ezen túl, a jelenléti oktatás hiánya felszínre hozott olyan problémákat is, mint a rendszeres iskolai étkezésekhez való hozzáférés ellehetetlenülése, az iskolaegészségügyi ellátások elérhetetlensége, illetve az, hogy a tanulók nem tudtak közvetlen kapcsolatot fenntartani és interakciót folytatni pedagógusokkal, az oktatást segítő más szakemberekkel és az iskolai szociális segítőkkel. Fay, Levinson, Stevens, Brighthouse és Geron (2020) kiemelik, hogy a közösség reziliens működésében az iskolák, oktatási intézmények számos szempontból fontos szerepet játszanak, így például szociális jellegű szolgáltatásokat nyújtanak az oda járó gyermekek és családjaik részére, működésükkel és munkájukkal az emberi fejlődést alapvető módon támogatják, a gyermekekkel kapcsolatosan gondoskodást nyújtanak, az ott dolgozó, különböző pozíciókat betöltő személyeknek stabil munkahelyet biztosítanak, ezen túlmenően pedig a demokratikus szolidaritás védőbástyáiként is jelentős funkcióval bírnak. A járványügyi helyzetben bekövetkezett hosszabb időtartamú kényszerű lezárások és az intézmények működésében tapasztalható bizonytalanság miatt azonban az oktatási rendszer szereplői azzal szembesültek, hogy a korábban ismertetésre került szerepek betöltése nem, vagy csak nagyon nehezen lehetséges. Coleman és mtsai (2021) azt találták, hogy a szülők számára az online oktatás komoly stresszforrást jelentett mivel aggódtak annak minősége miatt, illetve a gyermekekre gyakorolt érzelmi megterhelés miatt is. Az anyákra nézve különösen megterhelő volt a gyermekek otthoni oktatásának megszervezése, függetlenül attól, hogy dolgoztak vagy sem. Fay és mtsai (2020) szerint a szülők gyakran nagy nehézséget éltek át a gyermekek otthoni tanulása idején, mivel nem rendelkeztek azokkal a speciális ismeretekkel és készségekkel, amelyek a különböző tárgyakat tanító pedagógusok esetében rendelkezésre állnak.

A gyerekek ugyan csak az ébren töltött óráik harmadában vannak iskolában, de az iskola jelentősége a róluk való gondoskodás szempontjából mégis kulcsfontosságú. Egyrészt, a bezárások nagyarányú stresszt és nehézséget okoztak a szülőknek, másrészt pedig a lezárások idején tapasztalt megbízható gondoskodás hiánya nem tette lehetővé a szülőknek, hogy az anyagi biztonságuk helyreálljon. Sokan elvesztették a munkájukat, így a gyermekek felügyelete és a róluk való gondoskodás mellett a munkahelykeresés is rájuk hárult. Mások,

akik meg tudták tartani a munkahelyüket, szintén nehezen tudták a kenyérkereső tevékenységet és a gyermekükéről való teljes idős gondoskodást összeegyeztetni (Fay és mtsai, 2020).

Fontos azonban elmondani, hogy pozitív példák is akadnak, így például Antoniou, Palivakou és Polychroni (2021) kutatása, akik azt találták görög mintán végzett vizsgálatukban, hogy a gyermekek nagyobb mértékű rezilienciát mutattak, illetve könnyebben voltak képesek a serdülőkkel és felnőttekkel szemben alkalmazkodni a megváltozott életkörülményekhez, mint például a szabályok szigorú követése, illetve a korlátozó intézkedések. Ez betudható annak is, hogy kevésbé képesek a vírus által jelentett rizikót és nehézségeket teljes mértékben felfogni.

Saját felfogásomban a reziliencia fogalma integrálhatja azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a különböző kutatók megfogalmaztak, így például a dinamikus folyamatjelleg, amely a környezet hatásaival való interakcióban teljeseedik ki, ezen túlmenően a bizonyos személyiségvonások meglétét és kialakításának-fejlesztésének szükségletét, amely a fogalom pedagógiai vonatkozásait is előtérbe hozza. Végül a gyermek, az egyén életében megmutatkozó kimenetet is, továbbá a kívánatos fejlődési célok elérését, valamint a negatív fejlődési pálya, a patológiás tünetek hiányát is magába foglalja. Meglátásom szerint a különböző részterületeket célszerű nem egymást kizáró elemekként kezelni, hanem olyan konglomerátumként, amely együttesen járul hozzá a jelenség komplexitásához, mutatja meg annak valódi természetét.

A felsőoktatási tevékenységem mellett egy pedagógiai szakszolgálatban dolgozom pszichológusként, jelenleg pedig egy olyan fejlesztő program kidolgozásán fáradozom, amely alkalmas arra, hogy a reziliens működésre való képességet megerősítse az óvodás korú és az általános iskola alsó tagozatára járó gyermekeknél.

A közvetlen szakmai tapasztalataink kollégáimmal megerősítik azokat kutatási eredményekből nyert adatokat, amelyek szerint a vírushelyzet összességében inkább negatív hatást gyakorolt az érintettekre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A pedagógiai szakszolgálati szűrési eredményeink is alátámasztják azt a feltevést, hogy a hátrányosabb helyzetű gyermekek nehezebben boldogultak a lezárások okozta nehézségekkel és fejlődésük, előrehaladásuk kevésbé pozitív pályára állt. Összehasonlítva a szakszolgálatunkban végzett szűrővizsgálatok eredményeit a 2018-19-es, a 2019-20-as, a 2020-21-es és a 2021-22-es tanév vonatkozásában megállapítható, hogy a szűrővizsgálaton gyenge teljesítményt nyújtó és emiatt fejlesztésre vagy további, teljes körű vizsgálatra javasolt gyermekek létszáma nőtt. A fejlesztésre javasolt gyermekek aránya is jelentős mértékben megnövekedett, a további vizsgálatra javasoltak száma pedig közel a duplájára nőtt a koronavírussal terhelt időszakban. Nem reprezentatív adat, de a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó pszichológus kollégák is arról számoltak be, hogy a járvány és annak hatásai miatt a pszichológiai segítséget igénylők száma megnőtt. Jellemző

tünetek a szorongás, a fókusz elvesztése, a motiváció csökkenése. Gyakori tapasztalatként számoltak be a kollégák arról, hogy számos olyan eset került hozzájuk, amelynek az eredője abban rejlett, hogy a gyermek már nem volt képes a Covid terhelte időszak alatt megbirkózni olyan helyzettel, amivel a normális, megszokott működés alatt még igen. Szintén súlyosbította a problémákat, hogy a szülők, családok és intézmények is érintettek voltak a járvány hatásaiban, így sok esetben nem voltak képesek olyan mértékben erőforrásként jelen lenni a gyermek életében vagy védőfaktorokat biztosítani számára, mint az megszokott volt. Ennek megfelelően a megnyilvánuló reziliencia mértéke, a megfigyelhető poszttraumatikus növekedés is csekélyebb mértékű, illetve nőtt azoknak a száma is, akiknek a pszichológiai jellegű megsegítés már nem bizonyult elegendőnek és más segítséget is (pl. pszichiátriai gondozás) igénybe kellett venniük. Az óvoda-iskola átmenet idején is megsokasodtak a problémák, mivel az elmúlt öt év vizsgálati eredményeit áttekintve látható, hogy számos területen jelentős elmaradás mutatkozott, a vizsgált minta alig negyede érte el a megfelelő fejlettségi szintet.

A korábban már említett fejlesztő program összeállítása során törekedtem arra, hogy a reziliens személyiség kialakításának és megerősítésének igénye ne korlátozódjon kizárólagosan arra, hogy a gyermekek kognitív és szociális készségeit fejlesszük, ugyanakkor ezek erősítése is fontos elemét képezi a programnak. Fontos azonban azt is beépíteni a programba, hogy olyan, az egyéni pszichés sajátosságokra vonatkozó készségeket, képességeket is képesek legyünk megerősíteni, amelyek általában nem szoktak direkt módon megjelenni a nevelési tanácsadás keretén belül biztosított csoportos fejlesztő foglalkozásokban. Ilyen módon az Amerikai Pszichológiai Társaság (2020) ajánlása is beépítésre került a program elemei közé más, releváns témákkal egyetemben. A program főbb elemei között szerepelnek a következők:

- pozitív énkép fenntartása, amely segítséget nyújt a gyermeknek ahhoz, hogy a múlt nehézségeit megfelelően feldolgozza és az ebből nyert erőt pedig képes legyen a jövőben rá háruló nehézségekkel való megküzdés szolgálatába állítani,
- az önmagukról és másokról való gondoskodás fontosságának megtanítása a gyerekeknek, amely során a gyermekeknek életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő módon lehetőséget teremtünk arra, hogy másoknak is képesek legyenek segítséget nyújtani, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy saját magukról is hatékonyabban képesek legyenek gondoskodni szükség esetén,
- optimista szemléletmód átadása, amely során megpróbáljuk a gyermekeknek megtanítani, hogy a nagyobb nehézségek esetén is őrizzék meg optimizmusukat, lássák a tágabb kontextust és ne veszítsék el a jövő perspektíváját,

- a pozitív emberi kapcsolatok fontosságának átadása, amely együtt jár olyan készségek fejlesztésével, mint az empátia, a másokhoz való kapcsolódás, a szoros családi kötelékek fenntartása, illetve az együttműködés,
- a valahová tartozás érzésének tudatosítása, különös tekintettel a gyermek által látogatott intézményre, amelynek különös jelentősége van abban az esetben, ha valamilyen okból kifolyólag a család nem tudja kellő mértékben betölteni támogató szerepét,
- a változás szükségességének elfogadása, amely ugyan a gyermekek számára félelmetes lehet, de fontos, hogy a kitűzött célok szükség esetén megváltoztathatók legyenek, illetve képesek legyenek a gyermekek megfelelően reagálni, ha valamely dolog valamilyen ok miatt nem megy elég jól,
- magas szintű elvárások támasztása, amelynek ugyan igazodni kell a gyermek sajátosságaihoz és lehetőségeihez, de fontos, hogy ezekhez mérten a lehető legtöbbet várjuk el tőlük, megteremtve a további fejlődés lehetőségét,
- az együttműködés jelentőségének megértetése, amely az alapját jelenti a pozitív személyközi kapcsolatok kialakításának, s amelyre már óvodás korban nagy hangsúly helyezhető,
- bizonyos kognitív képességek fejlesztése, amely alapesetben is része a gyermekkel kapcsolatos fejlesztő foglalkozásoknak, azonban itt kiegészül számos további elemmel,
- illetve az erőforrások azonosításának és hatékony igénybevételenek képessége, amely segít a gyermeknek önmaga és környezete hatékonyabb megismerésében, megértésében, a szükségletei megfogalmazásában és a környezet által biztosított lehetőségek minél eredményesebb kiaknázásában.

A kidolgozott program ahhoz is segítséget kíván nyújtani, hogy a korábban már említett iskolára való alkalmasság problémái csökkenjenek, az óvodából iskolába történő átmenetet megkönnyítsük azon gyermekek számára is, akiknél a fejlődést veszélyeztető tényezők nagyobb számban és akár nagyobb súlyossággal fordulnak elő.

Ahhoz, hogy a gyermekekkel kapcsolatos rezilienciafejlesztés eredményesen működhessen, fontos, hogy saját magam is bizonyos jellemzőkkel bírjak, így szükséges ezek végiggondolása, önmagamban történő további fejlesztése. A reziliencia fejlesztésére alkalmas felnőtt tulajdonságai között a szakirodalomban számos elem fellelhető, így például hangsúlyozzák a bizalom jelentőségét a felnőtt-gyermek kapcsolatban (Laursen és Birmingham, 2003; Grotberg,

2003), a pozitív viszonyulást és a gyermekkel kapcsolatos pozitívumok hangsúlyozását (Wustmann, 2004; Grotberg, 2003), a gyermekekre irányuló figyelmet, empátikus odafordulást, a reaktív bánásmódot, az interakciók kölcsönösségét, a hozzáférhetőséget, a megfelelő szerepmodellként történő funkcionalitást a felnőtt részéről, a gyermek fejlettségi szintjéhez történő igazodást, ugyanakkor magas szintű elvárások megfogalmazását vele szemben (Laursen és Birmingham, 2003; Wustmann, 2004; Grotberg, 2003). Theron és Donald (2013) kiemelik, hogy az oktatásban dolgozó pszichológusoknak jelentős hozzájárulást kell elérniük a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásban, de ezen túlmenően hatással kell lenniük arra a környezetre is, amelyből a gyermek érkezik. A programnak ugyan egyelőre nem célcsoportja a szülők közössége, de a gyermekekre fókuszáló elemek kidolgozása után mindenképpen szükséges továbblépést tenni a szülők és a gyermeket fogadó nevelési-oktatási intézmények felé is, a reziliencia fejlesztése érdekében. Amint a program eredményessége megfelelő szintű lesz, akkor válik lehetségessé az, hogy ezt a következő szintet megcélozhassuk. A gyermek számára komoly lehetőséget, erőforrást, védőfaktort teremthet az, ha a vele foglalkozó személyek megértik a rizikótényezők működését és hatását, ezzel együtt pedig a reziliencia jelentőségét is az optimális fejlődésmenet biztosításában, fenntartásában, illetve szükség esetén helyreállításában.

Felhasznált irodalmak

American Psychological Association (2020). *Building your resilience*. <https://www.apa.org/topics/resilience> (letöltés: 2021. 08. 23.)

Antoniou, A-S., Palivakou, E. és Polychroni, F. (2021). Resilience in Children and Adolescents during the Covid-19 Pandemic. *Development & Adolescent Health*. 1(4). pp. 34-41.

Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Geven, K. és Iqbal, S. A. (2021). *Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures and learning outcomes: A set of global estimates*. Oxford University Press, Oxford.

Beale, J. (2020). Academic Resilience and its Importance in Education after Covid-19. *Eton Journal for Innovation and Research in Education*. 4. pp. 1-6.

Becvar, D. S. (szerk., 2013). *Handbook of Family Resilience*. Springer. New York.

Benard, B. (2006). *Using Strengths-Based Practice to Tap the Resilience of Families*. In: Saleebey, D. (szerk.). *Strengths Perspective in Social Work Practice*. 4. kiadás. Allyn & Bacon. Boston.

Coleman, V., Cookson, P. W., Garlow, S., Miller, B. K., Norris, S. J. és Reed, J. J. (2021.) *Behind the screen: Schooling, stress, and resilience in the Covid-19 crisis*. Stanford Center on Poverty and Inequality. Stanford CA.

Fay, J., Levinson, M., Stevens, A., Brighthouse, H. és Geron, T. (2020). *Schools during the COVID-19 pandemic: Sites and sources of community resilience*. Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University, Cambridge MA.

Grotberg, E. H. (2003). *Resilience for Today: Gaining Strength from Adversity*. Praeger. Westport. Connecticut.

Kende Ágnes, Messing Vera és Fejes József (2021). Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. *Iskolakultúra*. 2021(2). pp. 76-97.

Laursen, E. K. és Birmingham, S. M. (2003). Caring Relationships as a Protective Factor for At-Risk Youth: An Ethnographic Study. *Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services*. 84(2). pp. 240-246.

Luthar, S. S. (szerk. 2003). *Resilience and Vulnerability: Adaption in the Context of Childhood Adversities*. Cambridge University Press. Cambridge.

Sikorska, I. (2014). Theoretical models of resilience and resilience measurement tools in children and young people. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). *Health and resilience*. pp. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Southwick, S. M., Bonnano, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C. és C. és Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*. 5. pp. 1-14.

Theron, L. C. és Donald, D. R. (2013). Educational Psychology and Resilience in Developing Contexts: A Rejoinder to Toland and Carrigan. *School Psychology International*. 34(1). pp. 51-66.

Toland, J. és Carrigan, D. (2011). Educational Psychology and Resilience: New Concept, New Opportunities. *School Psychology International*. 32(1). pp. 95-106.

UNICEF (2021). *Building resilient education systems beyond the COVID-19 pandemic: Second set of considerations for school reopening*. UNICEF Regional Office for Europe and Central Asia, Genf.

Waibel-Duncan, M. K. és Whitehouse Yarnell, J. (2011). The Challenge Model: Examining Resilience in Pelzer's A Child Called "It". *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*. 24. pp. 168–174.

Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*, Beltz Verlag, Weinheim és Basel